

Bewertung von Datenquellen für die Besuchermessung - Standortmessungen -

Denise Engelhardt, Lisa Naschert, Julian Reif und Dirk Schmücker

AIR Kurzberichte

Kernergebnisse

- Für die Auswahl der richtigen Messsysteme für die Besuchermessung müssen ausreichend Informationen zur geplanten Zielstellung sowie den technischen Standortanforderungen vorliegen.
- Jeder Anwendungsfall sollte zu Beginn ausführlich betrachtet und entsprechende Fragestellungen zu Zielstellung und Standortanforderungen vorab beantwortet werden.
- Standortmessungen (lokale Sensorik) haben Vor- und Nachteile, eignen sich bei einem zielgerichteten Einsatz jedoch für verschiedene Anwendungsfälle innerhalb der Besuchermessung.
- Die Auswahl und Installation von lokaler Messsensorik geht mit unterschiedlichen Herausforderungen einher, die bei der Planung bedacht werden sollten.

Autorinnen und Autoren:

Denise Engelhardt (DI Tourismusforschung, FH Westküste),
engelhardt@fh-westkueste.de

Lisa Naschert (DI Tourismusforschung, FH Westküste), naschert@fh-westkueste.de

Julian Reif (DI Tourismusforschung, FH Westküste), reif@fh-westkueste.de

Dirk Schmücker (NIT Kiel), dirk.schmuecker@nit-kiel.de

Datum: 05. August 2024

Rechtliche Hinweise und Zitationsvorschlag am Ende des Dokuments

Einführung

Für die Messung von Besucherfrequenzen und -strömen eignen sich unterschiedliche Systeme. Die gesammelten Daten und gewonnenen Erkenntnisse sind eine der Grundlagen eines digitalen Besuchermanagementsystems und bieten darüber hinaus den Destinationen und Akteuren einen Mehrwert. Je nach Problemstellung der Destination eignen sich daher unterschiedliche Formen von Datenquellen und Messsensorik. Nachdem Naschert et al. (2023b) bereits die unterschiedlichen Datenquellen vorgestellt haben, werden zunächst die Standortmessungen (lokale Sensorik) hinsichtlich ihrer Eignung für unterschiedliche Anwendungsfälle bewertet und vor dem Hintergrund der Eignung im Projekt AIR diskutiert. Eine weitere Möglichkeit der Datenmessung stellen unter anderem Multispot-Messsysteme dar.

Bei Standortmessungen handelt es sich um Messsysteme, die stationär installiert werden. Die Daten werden dabei von Sensoren, wie Durchgangs- und Flächensensoren, an einem fest definierten Standort (bspw. Parkplätze, Fußgängerzonen und andere öffentliche Bereiche) generiert. Ein Tracking von Endgerät-Signalen ist mittels dieser Sensoren nicht möglich. Transaktions- und Interaktionsdaten, die etwa mithilfe von Schranken- und Kassensystemen generiert werden können, werden ebenfalls den Standortmessungen zugeordnet. Eine ausführliche Erläuterung hierzu sowie zu den Multispot-Messsystemen legen Naschert et al. (2023b) dar.

Die Auswahl des richtigen Messsystems

Für die Auswahl des richtigen Messsystems müssen Informationen zur konkreten Problem- oder Fragestellung (Zielsetzung) sowie zu den technischen Standortausstattungen vorliegen.

Mit Bezug zur **Zielsetzung** muss überlegt werden, was die Messungen erreichen und welche Informationen generiert werden sollen (*Was soll vor Ort mit welchem Ergebnis gemessen werden?*). Zur weiteren Konkretisierung der Zielstellung eignen sich beispielsweise die folgenden ausgewählten Fragen (Naschert et al., 2023a, S. 8):

- Wie hoch ist die Anzahl an Fußgängern, Fahrzeugen oder Radfahrern an einem ausgewählten Standort?
- Wie hoch ist das Verkehrsaufkommen an einem bestimmten Ort?
- Welche Fahrzeugklassen kommen an einem Ort vor?
- Woher kommen die Fahrzeuge, die an einem ausgewählten Standort vorbeifahren oder parken?
- Wie stark ist ein PoI oder ein Parkplatz ausgelastet?
- Von wo nach wo bewegen (zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Auto etc.) sich die Besucher vor Ort?
- Welche Wege werden vermehrt von Fußgängern, Radfahrern oder anderen Fahrzeugen genutzt?

Eine entsprechende Konkretisierung der Zielsetzung legt die Grundlage für die anschließende Eingrenzung möglicher Sensorik. Bei der Zielsetzung kann zwischen vier verschiedenen Zielen unterschieden werden: 1) Frequenzzählung an einzelnen Standorten, 2) Messung von Besucherströmen zwischen Standorten, 3) Identifikation von Aktionsräumen in Destinationen und 4) Identifikation von Quell-Zielgebietsmatrizen (Schmücker & Reif, 2022, S. 22 ff.; Naschert et al., 2023b, S. 1 f.). Aber

nicht jedes der möglichen Messsysteme eignet sich gleich gut für die unterschiedlichen Ziele:

Abbildung 1: Zieleignung unterschiedlicher Messsysteme (in Anlehnung an Schmücker & Reif, 2022, S. 25)

	Trackingfähige Systeme		Nicht-trackingfähige Systeme	
	Multipot-Messsysteme	Gekoppelte Standortmessungen	Standortmessungen	Andere Messsysteme
Ziel 1: Frequenzzählung an einzelnen Standorten	●	●	●	●
Ziel 2: Messung von Besucherströmen zwischen Standorten	●	●		
Ziel 3: Identifikation von Aktionsräumen in Destinationen	●	●		
Ziel 4: Identifikation zwischen Destinationen (Quell-Zielgebietsmatrizen)	●			

Die Standortmessungen (nicht-trackingfähige Systeme) eignen sich dabei nur für die Erreichung von Ziel 1.

Insbesondere bei lokal zu verbauender Sensorik sollten wesentliche Fragen zu den **technischen Standortanforderungen** gestellt werden (Naschert et al., 2023a, S. 9):

- Bauliche Fragestellungen:
 - In welcher Höhe und mit welchem Abstand zu den zu erfassenden Objekten muss die Sensorik installiert werden?
 - Sind bereits Masten, Bäume etc. vorhanden, an denen die Sensorik installiert werden kann?
 - Muss der Asphalt für die Installation der Sensorik geöffnet werden? Falls ja, ist das möglich und müssen dafür Genehmigungen eingeholt werden?
 - Befinden sich vor Ort Lichtquellen? Entsprechen die Lichtverhältnisse den Anforderungen der Sensorik?

- Fragen zum Strom:
 - Wie viel Strom verbraucht die Sensorik?
 - Ist vor Ort eine ausreichende Stromversorgung (Kilowatt, permanente Verfügbarkeit etc.) gegeben?
- Fragen zur Datenübertragung:
 - Läuft die Datenübertragung via Kabel, Speicherkarte, über LoRaWAN oder über Bluetooth-, WLAN- oder Mobilfunkverbindungen?
 - Ist die benötigte Infrastruktur (bspw. Kabel, Mobilfunkmasten etc.) für die Datenübertragung vorhanden?
 - Werden die Daten datenschutzkonform gesammelt und übertragen? Müssen weitere Schritte zur Datenschutzkonformität vorgenommen werden (bspw. das Aufstellen von gut sichtbaren Hinweisen zur Besuchermessung)?

Abbildung 2: Datenschutzhinweis für die Standortmessungen im Projekt AIR

Achtung
Zählung von Besucher*innen

Weitere Informationen zum Projekt erhalten Sie hier:
<https://1p.ds/air-nt>
<https://1p.de/air-fhw>

Gefördert durch:

 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz

Wird mit dem Brecht-Kollegium der Universität Flensburg

Kontaktadressen des Verantwortlichen und ggf. seines Vertreters: Fachhochschule Westküste Deutsches Institut für Tourismusforschung Fritz-Thiedemann-Ring 20 25746 Heide E-Mail: datenschutz@deutschesinstitutfuer-tourismusforschung.de
Kontaktadressen der Datenschutzbeauftragten: dsvoNORD GmbH Kiel E-Mail: dbs@dsvo-nord.de Web: www.dsvo-nord.de
Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung: Die Kamerasensorik dient der zahlenbasierten Auswertung von Besucher*innenströmen als Beitrag zu einer nachhaltigen Tourismusentwicklung auf Grundlage des vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) geförderten Forschungsprojektes "AI-basierter Recommender für nachhaltigen Tourismus (AIR)". Die Rechtsgrundlage bildet Art. 6 Abs. 1 e) der DSGVO.
Berechtigte Interessen, die verfolgt werden: <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung eines bundesweiten Forschungsprojektes • Erfassung der Besucher*innenanzahlen und Entwicklung von Artificial Intelligence (AI)-basierten Modellen zur Entzerrung von Besucher*innenströmen, für gezielte (alternative) Empfehlungen für Tourist*innen sowie zur Vermeidung zeitweiliger Überlastung von Reise- und Ausflugszielen • Entlastung hoch frequentierter Standorte und Lebensräume der Bevölkerung
Speicherdauer oder Kriterien für die Festlegung der Dauer: Die verpixeltten Aufnahmen werden für eine zahlenbasierte Auswertung direkt im Sensor aufbereitet und sofort wieder gelöscht. Es erfolgt keine Speicherung von personenbezogenen Daten.

Bewertung von Datenquellen

Die Bewertung von Datenquellen kann auf Basis verschiedener Ansätze durchgeführt werden. Schmücker und Reif (2022, S. 28) stellen hierfür bereits ein detailliertes Bewertungsschema dar, welches u. a. die externe Validität, Typisierungsfähigkeit, touristische Klassifizierungsgüte und räumliche Auflösung der jeweiligen Datenquellen mit einbezieht. Im Rahmen dieses Kurzberichts wird die Bewertung anhand der Vor- und Nachteile der Datenquellen vorgenommen und es werden geeignete praktische Anwendungsfälle skizziert.

Eignung von Standortmessungen

Die Eignung von Standortmessungen kann mithilfe der ausgewählten Vor- und Nachteile folgender drei Datenquellen verdeutlicht werden: a) Durchgangssensoren, b) Flächensensoren und c) Transaktions- und Interaktionsdaten (Naschert et al., 2023a, S. 11 ff.). In der Regel eignen sie sich vor allem für die Frequenzzählung von Personen, Fahrzeugen etc. indem beispielweise in Fußgängerzonen, an Wegen oder Parkplätzen gemessen wird (Naschert et al., 2023a, S. 11 ff.).

a) Durchgangssensoren

1) Licht- und Laserschranken:

- + geringe Kosten; einfache Installation
- keine direkte Richtungserkennung (nur bei doppelter Ausführung); klare Definition von *Gassen* zur Messung notwendig; Möglichkeit von Falschzählungen aufgrund von Parallelbewegungen mehrerer Objekte

2) Laserdurchgangssensoren:

- + Aussagen bspw. zu Personengrößen sind möglich; unabhängig von Lichtverhältnissen

- Reichweite abhängig von Softwareanbieter und -einstellungen

3) Passive Infrarotsensoren:

- + geringer Energieverbrauch; kleine Baumaßnahmen; Doppel-Installation auf einer Seite für Richtungserkennung ausreichend; differenzierte Erfassung von verschiedenen Objekten möglich
- Abhängigkeit der Fehlerquote von Temperaturen und Installationshöhe; Kleidung und Entfernung zum Infrarotsensor können Messergebnis verfälschen

4) Drucksensoren:

- + relativ genaue Zählung; unsichtbar verbaut; mehrere mögliche Ausführungen; verschiedene Sensorarten stehen zur Auswahl (Druckplatten, Piezosensoren oder Schlauchsensoren)
- relativ große Installations- bzw. Baumaßnahme; unterschiedliche Sensoren notwendig für Messung von Rad- und Fußverkehr; keine direkte Richtungserkennung (nur bei doppelter Installation)

5) Induktionsschleifen:

- + sowohl Richtungserkennung als auch Erkennung der Fahrzeuglänge und Geschwindigkeit durch Kombination mehrerer Schleifen möglich
- relativ große Installations- bzw. Baumaßnahme; abhängig von Magnetmasse (dadurch Erkennung von Fahrrädern, Hundehalsbändern oder Pferdehufeisen)

b) Flächensensoren

1) Optische Kameras:

- + genaue Zählung möglich; teilweise können auch Verweildauern ermittelt werden; durch virtuelle Zähllinie

auch als Durchgangssensor nutzbar; Auswertung via Edge Computing oder Cloud Computing; bereits vorhandene Webcams können entsprechend aufgerüstet werden

- Schwächen hinsichtlich der Abbildung von Kapazitätsauslastungen; unterschiedliche Klassifizierungsgenauigkeiten; Abhängigkeit von Lichtverhältnissen; Infragestellung der Datenschutzkonformität; je nach System hoher Stromverbrauch und Notwendigkeit einer durchgehenden Stromversorgung; müssen auf einer bestimmten Höhe angebracht werden; zum Teil geringe Pufferkapazität der Akkus; teilweise hoher Installationsaufwand

2) WiFi-Zählgeräte:

- + hohe Reichweite möglich; es muss keine kontinuierliche WiFi-Verbindung bestehen; kostengünstig; Kombination mit Bluetooth-Scannern möglich
- Datenschutzkonformität noch Gegenstand von Diskussionen; Erfassung bezieht sich auf Endgeräte anstelle von Personen; benötigen externe Stromversorgung; geringe Vollständigkeit und Präzision

3) Bluetooth-Scanner:

- + kostengünstig; Kombination mit WiFi-Zählgeräten möglich
- Datenschutzkonformität noch Gegenstand von Diskussionen; geringe Reichweite; Erfassung bezieht sich auf Endgeräte anstelle von Personen; Geräte müssen zur Erfassung aktiv nach Bluetooth-Verbindung suchen; benötigen externe Stromversorgung; geringe Vollständigkeit und Präzision

4) LiDAR-Sensoren:

- + Identifikation verschiedener Objekte; Bewegungen können erfasst werden; keine Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten; unabhängig von Wetter und Lichtverhältnissen; sehr präzise Ergebnisse
- kostenintensiv

5) Vernetzte Einzelplatzsensoren:

- + geringer Energieverbrauch; Unabhängigkeit von Mobilfunknetz etc.
- nur Aussagen zu einzelnen Stellplätzen etc. (belegt oder nicht belegt); Abhängigkeit i. d. R. vom LoRa-WAN-Netz

c) Transaktions- und Interaktionsdaten

1) Gesamtbetrachtung:

- + hohe Reliabilität und Präzision; ergänzende Informationen zu anderen Singlespot-Messungen möglich; Daten zu Reservierungen erleichtern Ermittlung von Prognosen; Gästekarten oftmals bereits für andere Zwecke in Destinationen vorhanden
- nur geringe Anzahl an Transaktionen und Interaktionen werden erfasst; Aussagekraft abhängig von weiteren Daten (bspw. Stammdaten der Karteninhaber) und Nutzungshäufigkeit des jeweiligen Systems; geringe Verfügbarkeit, teilweise kostspielige Beschaffung der Daten; keine Echtzeit-Verfügbarkeit; Problematik bzgl. Datenschutz

Herausforderungen

Die Auswahl und Installation von Messsensorik kann mit verschiedenen Herausforderungen einhergehen, die in Anlehnung an Reif et al. (im Erscheinen) und Naschert et al. (2023a) den folgenden drei Kategorien zugeordnet werden können: 1) ökonomische Herausforderungen, 2) soziopolitische Herausforderungen und 3) technologische und datenbasierte Herausforderungen. Einige davon konnten sowohl im Projekt AIR als auch bei der Umsetzung des ähnlich konzipierten Projektes LAB-TOUR SH (Landesweites digitales Besuchermanagement für den Tourismus in Schleswig-Holstein) bei der Auswahl und Installation von lokaler Messsensorik identifiziert werden.

Ökonomische Herausforderungen

- **Finanzierung und Förderung:**
 - Kauf von Sensorik und Daten ist teilweise sehr kostspielig
 - variierende Kosten je nach Anbieter
- **Pflege und Kosten:**
 - weitere Kosten für eine langfristige und nachhaltige Verwendung der Sensoren
 - langfristige Pflegemaßnahmen sind notwendig
- **Kosten-Nutzen-Betrachtung:**
 - nur möglich, sofern sie eine konkrete Problemlösung zum Ziel oder einen anderen definierten Nutzen haben
 - neben den finanziellen Ressourcen, der Zielsetzung und dem Nutzen sollten auch der Zeitrahmen und weitere benötigte Ressourcen (u. a. Personal) festgelegt und beachtet werden

Sozio-politische Herausforderungen

- **Umsetzung in einem Multi-Stakeholder-Umfeld:**
 - viele Parteien sind involviert
 - unterschiedliche Interessen müssen berücksichtigt werden
- **Genehmigungen, Nutzungsvereinbarungen (bspw. Stromnutzung) und Besitzverhältnisse:**
 - zeitliche Verzögerungen aufgrund unklarer Zuständigkeiten
 - teils langwierige Klärung von Besitzverhältnissen
 - teilweise hoher Verwaltungsaufwand bei Einholung von Genehmigungen (insbesondere in Natur- und Küstenschutzgebieten)
 - zusätzliche Verzögerungen: Saison- und Urlaubszeiten etc.
- **Weitere Abhängigkeiten:**
 - autarke Nutzung der Sensorik sollte gewährleistet werden
 - Lösungen bei Sensorausfällen, Insolvenzen, technischen Änderungen etc. sollten frühzeitig abgeklärt werden
- **Einhaltung der Datenschutzbestimmungen und Angst vor Verlust vertraulicher Daten:**
 - Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten unterliegen in der EU strengen Vorgaben (DSGVO)
 - stark abhängig von ausgewählter Sensorik
 - Beachtung der Informationspflicht
- **Ethische Fragestellungen:**
 - Debatte rund um ethische Aspekte wie Erhebung und Analyse personenbezogener Daten
 - Sorge um Eingriff in die Privatsphäre und die Einschränkung der Entscheidungsfreiheit der Menschen
- **Mangel an qualifizierten Arbeitskräften:**
 - teilweise fehlt es in den Destinationen an entsprechend qualifizierten Arbeitskräften

- Unzureichende Ressourcen für Einstellung von neuen Personen, Trainern oder für Schulungen

Technologische und datenbasierte Herausforderungen

- **Anforderungen an Datenqualität und Datenbereitstellung:**
 - Daten müssen in umfassender und aussagekräftiger Qualität vorliegen: Validität, Inhaltsreichtum, Klassifizierung, Granularität (räumlich und zeitlich) sowie Vollständigkeit, Präzision und Verlässlichkeit
 - Intransparenz Big Data: Wege der Daten, Algorithmen, Urheber und die Datenschutzkonformität sind nicht immer ausreichend nachvollziehbar, Ungenauigkeiten ergeben sich aufgrund der Messgenauigkeit der Sensorik
 - gesammelte Daten müssen anhand weiterer Daten geprüft und validiert werden
- **Datenmanagement und Interoperabilität:**
 - Daten müssen offen zugänglich und nutzbar sowie maschinenlesbar sein
 - Schnittstellen und standardisierte Datenmodelle sorgen für die notwendige Interoperabilität
- **Technische Standortanforderungen und infrastrukturelle Voraussetzungen:**
 - Klärung der notwendigen Strom-, Breitband- und Mobilfunkversorgung sowie der Lichtverhältnisse
 - enge Abstimmung mit Anbietern notwendig

Umsetzung im Projekt AIR

Im Projekt AIR wurden für die Auswahl und Installation der lokalen Sensorik mehrere Schritte durchlaufen. Die Heterogenität der Standorte bzw. Use Cases im Projekt AIR, die von Schleswig-Holstein über Nordrhein-Westfalen bis nach Bayern reichen, hat im ersten Schritt die Notwendigkeit von **Standort-Begehungen** verdeutlicht. Diese waren notwendig, um einen Gesamtüberblick über die von den Use Cases zu Beginn vorgeschlagenen Standorte zu erhalten und anhand von Protokollen und Fotos zu dokumentieren. Zusätzlich wurden **Interviews** mit den Use Case Managern des Projektes durchgeführt, die sowohl der Evaluierung der individuellen Zielsetzung als auch der technischen Standortvoraussetzungen gedient haben. Durch weiterführende **Recherchearbeiten** und Abstimmungsgespräche konnten zusätzliche Informationen für die Konkretisierung der Standorte gesammelt werden. Schlussendlich wurden die Ergebnisse der vorangegangenen Schritte in einer **Anforderungstabelle** zusammengefasst, die jedem Standort eine ID bzw. einen Namen zugeordnet und den dort benötigten Zähltyp (Durchgang oder Fläche), die zu zählenden Elemente (Fußgänger, Fahrradfahrer etc.), die vorhandene Strom-, LAN/WLAN- und Mobilnetzversorgung sowie Beleuchtung festgehalten hat. Dadurch wurde der Grundstein der darauffolgenden Ausschreibung für die Standortmessungen gelegt.

Standortmessungen im Projekt AIR

Auf Basis einer öffentlichen Ausschreibung fiel im Projekt AIR die Wahl auf optische Kameras zur Messung von Frequenzdaten (Mobility Analyser der Bernard Gruppe). Diese Art der optischen Kamera ist in der Lage, Besucherströme zu erfassen und Verkehrsteilnehmer zu klassifizieren.

Die Sensoren wurden vornehmlich an Parkplätzen in der Nähe von PoI und Wegen mit hoher Frequentierung (bspw. Parkplätze an Seen im

Sauerland und einer Uferpromenade im Allgäu) installiert. Im Anhang befindet sich eine Übersicht der lokal installierten Sensoren in den jeweiligen Use Cases. Dadurch wird ermöglicht, Daten zu der tatsächlichen Frequentierung der Standorte abzubilden, die wiederum für die Entwicklung von Datenmodellen im Zusammenhang mit der Besuchermessung erforderlich sind.

Die optische Kamera arbeitet mit einer automatischen, KI-basierten Erfassung und Klassifizierung der Besucherströme, die direkt im Gerät verarbeitet werden. Aus dem Live-Stream der Videokamera wird in Echtzeit ein JSON-Format erzeugt, bei dem keine personenbezogenen Daten weiterverarbeitet oder gespeichert werden (Edge Computing). Da lediglich die anonymisierten Daten genutzt werden, ist die DSGVO-Konformität gegeben.

Abbildung 3: Installation einer optischen Kamera in der Nähe des Möhnesees (Quelle: Projekt AIR)

Im Laufe des Projektes konnten aber bereits Schwächen dieser optischen Kameras identifiziert werden, da sich u. a. die Abbildung von Kapazitätsauslastungen an Parkplätzen als schwierig herausgestellt hat. Durch die Verwendung von IN- und OUT-Messwerten sowie einer Klassifizierungsgenauigkeit von $> 95\%$ kann es schnell zu einer Aufsummierung von Abweichungen (Drifts) der gemessenen und der tatsächlichen Kapazitätsauslastung kommen, sodass die Daten zunächst korrigiert werden müssen (Schmücker et al., 2023, S. 13 ff.). Die Sensorik ist außerdem auf eine nahezu durchgängige Stromversorgung angewiesen, welche sich nicht an jedem Standort einfach umsetzen ließ. Angebracht an Laternen kann zwar deren Stromversorgung mitgenutzt werden, jedoch verfügen einige Laternen über eine sogenannte Nachtschaltung. Die Stromversorgung läuft nur bei Bedarf, also nachts. Außerdem sind die Kameras im Use Case Sauerland Winter mit den Skigebieten und -liften verbunden. Auch diese werden teilweise nur dann mit Strom versorgt, wenn der Ski-betrieb läuft. Dadurch ergeben sich an einigen Standorten zwischenzeitliche Sensorikausfälle, die eine lückenhafte Datengenerierung zur Folge haben. Dies ist insbesondere für die weitere Verwertung und Interpretation der Daten sowie die Nutzung der Daten für die Entwicklung von Modellen eine Herausforderung.

Darüber hinaus sind die Zuständigkeiten oftmals nicht eindeutig zu klären. Während die Laternen beispielsweise im Besitz einer Person oder eines Betriebes sein können, ist es möglich, dass die Stromversorgung über eine weitere Institution geregelt wird. Diese Komplexität erschwert die Berechtigung zur Installation sowie die Feststellung der Zuständigkeiten hinsichtlich Pflege und Kostenübernahme für die Stromversorgung. Unter anderem aufgrund dieser Komplexität ist eine hohe Kooperationsbereitschaft aller involvierten Parteien notwendig.

Trotz der Datenschutzkonformität der ausgewählten Sensorik gab es Bedenken und Rückfragen hinsichtlich des Datenschutzes. In diesem Zusammenhang empfiehlt sich eine transparente Kommunikation mit allen Beteiligten und der frühzeitigen Auseinandersetzung mit dieser Thematik. Außerdem muss die Informationspflicht allen Betroffenen gegenüber eingehalten werden. Abhilfe verschafft beispielsweise ein Informationsschild, welches gut sichtbar in unmittelbarer Nähe zur Sensorik angebracht wird (siehe Abbildung 2).

Fazit

Der vorliegende Kurzbericht fokussiert die Bewertung von Standortmessungen und die Bedeutung einer sorgfältigen Auswahl und Installation von Messsystemen im Kontext des digitalen Besuchermanagements. Dabei wird darauf hingewiesen, dass die Auswahl eines geeigneten Messsystems von verschiedenen Faktoren wie expliziten Fragestellungen zur Konkretisierung und Zielsetzung sowie technischen Standortanforderungen abhängt. Die Diskussion der Vor- und Nachteile von Standortmessungen verdeutlicht erneut, von welcher großen Bedeutung die frühzeitige Auseinandersetzung mit der Zielsetzung ist, da je nach Anwendungsfall die Eignung auf Basis dessen stark variieren kann. Mögliche Herausforderungen (ökonomisch, sozio-politisch oder technologisch und datenbasiert) sind bei der Auswahl und Installation der Messsensorik ebenso frühzeitig mitzudenken, Zeitpläne entsprechend anzupassen und Ansprechpartner mit in die Überlegungen und Planungen einzubeziehen.

Die Umsetzung der Standortmessungen im Projekt AIR mit Hilfe von optischen Kameras hat ebenso die aufwendigen Vorbereitungsarbeiten in Form von Standort-Begehungen über Recherchearbeiten bis hin zur Erstellung einer Anforderungstabelle für jeden Standort gezeigt. Insbesondere Datenschutzbedenken und Schwächen in Bezug auf die Abbildung

von Kapazitätsauslastungen von Parkplätzen und der intensive Abstimmungsbedarf sind einige der zahlreichen Aspekte, die die Komplexität bei der Implementierung von lokaler Messsensorik verdeutlicht haben. Dies führte dazu, dass im Projekt AIR an weniger Standorten Sensorik installiert werden konnte als zu Beginn geplant.

Referenzen

Naschert, Lisa; Engelhardt, Denise; Höftmann, Nele; Horster, Eric & Reif, Julian (2023a). *Datengenerierung als Grundlage des digitalen Besucher*innenmanagements*. Hg. v. Deutschen Institut für Tourismusforschung. Heide/Holstein (Ratgeber zum digitalen Besucher*innenmanagement, 2). DOI: 10.5281/zenodo.7852081

Naschert, Lisa; Engelhardt, Denise; Reif, Julian & Schmücker, Dirk (2023b). *Datenquellen für das Besuchermanagement* (AIR Kurzberichte). DOI: 10.5281/zenodo.10408808

Schmücker, Dirk, & Reif, Julian (2022). *Digitale Besuchermessung im Tourismus: Ziele, Methoden, Bewertungen*. UVK Verlag. DOI: 10.24053/9783739882079

Schmücker, Dirk; Staubert, Tim & Reif, Julian (2023). *Drift in local sensor data* (AIR Brief Reports). DOI: 10.5281/zenodo.1006397

Reif, Julian; Schmücker, Dirk; Naschert, Lisa & Horster, Eric (im Erscheinen). Visitor management in tourism destinations: Current challenges in measuring and managing visitor's spatio-temporal behaviour. In: M. Pillmayer; M. Karl & M. Hansen, M. (im Erscheinen): *Tourism destination development: A geographic perspective on destination management and tourist demand*. De Gruyter.

Hinweise

Dieses Dokument ist im Rahmen des Projektes „AIR – AI-basierter Recommender für nachhaltigen Tourismus“ mit Teilfinanzierung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz entstanden.

Weitere Information zu AIR finden Sie unter www.air-tourism.de.

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Zitationsvorschlag:

Engelhardt, Denise; Naschert, Lisa; Reif, Julian & Schmücker, Dirk (2024). *Bewertung von Datenquellen für die Besuchermessung-Standortmessungen* (AIR Kurzberichte). DOI: 10.5281/zenodo.10628830

Dieses Werk ist, mit Ausnahme des Förderlogos des BMUV, lizenziert unter der Lizenz „Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International“.

Anhang

Standorte im Use Case Norsesee, Schleswig-Holstein

Speicherkoog

Standorte im Use Case Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen

Kemnader See

Mühlheim

Standorte im Use Case Sauerland (Sommer), Nordrhein-Westfalen

Biggeseesee

Diemelsee

Hennesee

Mönnesee

Standorte im Use Case Sauerland (Winter), Nordrhein-Westfalen

Winterberg

Willingen

Polygone im Use Case Allgäu (Naturerlebnis) und Füssen (Innenstadt), Bayern

Hopfensee

Weissensee und Füssen